

ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

▶ **ELECTRONIC JOURNAL** • ▶ **ELECTRONIC JOURNAL** •

№4 (169), июнь 2023

▶ **SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL**
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

САЙТ ЖУРНАЛА: [HTTPS://SCIENTIFICPUBLICATION.RU](https://scientificpublication.ru)

ИЗДАТЕЛЬСТВО: [HTTPS://SCIENTIFICPUBLICATIONS.RU](https://scientificpublications.ru)

СВИДЕТЕЛЬСТВО РОСКОМНАДЗОРА ЭЛ № ФС 77-65699

Google
scholar

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
eLIBRARY.RU

ISSN 2542-081X

9 177 2542 081007

Вопросы науки и образования

№ 4 (169), 2023

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
[HTTPS://SCIENTIFICPUBLICATION.RU](https://scientificpublication.ru)
EMAIL: [INFO@SCIENTIFICPUBLICATIONS.RU](mailto:info@scientificpublications.ru)

Издается с 2016 года.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство ПИ № ФС77 – 65699

Вы можете свободно делиться (обмениваться) — копировать и распространять материалы и создавать новое, опираясь на эти материалы, с **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ** указанием авторства. Подробнее о правилах цитирования:
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ru>

ISSN 2542-081X

© ЖУРНАЛ «ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ»

Содержание

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	4
<i>Викаева А.З.</i> INCREASING THE DURABILITY OF HEAVILY LOADED GEARS	4
<i>Букаева А.З.</i> ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА, КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД УПРОЧНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ	6
<i>Игамбердиев Б.Г., Исматуллаева Н.Г.</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЕГКИХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУПЕРАБСОРБЕНТОВ.....	9
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	15
<i>Нажмиддинов Ф.Н.</i> НУЛЕВЫЕ АФФИКСАЦИИ ЯЗЫКОВ В ЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ.....	15
<i>Исламова М.М.</i> МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ» УЗБЕКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ.....	18
<i>Исламова М.М.</i> СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТА «ВРЕМЯ».....	20
<i>Маманиёзов Х.Т.</i> КВАНТАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОЛОТА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ	23
<i>Маманиёзов Х.Т.</i> ЗОЛОТО КАК СИМВОЛ ВЛАСТИ И МОГУШЕСТВА В ИСТОРИИ НАРОДА	26
<i>Султанова С.А.</i> ФЕНОМЕН РЕЧЕВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	29
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.....	33
<i>Тухтаева Ш.М.</i> ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ШКОЛ С УЗБЕКСКИМ И ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ ОБУЧЕНИЯ	36
<i>Убайдуллаева Ф.У.</i> ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО	40
<i>Зияева С.А.</i> РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)	46

Список литературы

1. Золото: прошлое и настоящее, 1998, Финансы статистика. М.: С. 287
2. Гуревич А.Я. Категории Средневековой культуры. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://justlife.narod.ru/> (дата обращения: 10.05.2023).

ФЕНОМЕН РЕЧЕВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ Султанова С.Н.

*Султанова Саида Нуриддиновна - старший преподаватель,
Узбекский государственный университет мировых языков,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: *проблема языковой интерференции начала подробно изучаться в середине двадцатого века, в основном в контексте языковых контактов. В первую очередь, она была актуальна в методике обучения иностранным языкам, но впоследствии ее важность была оценена и переводоведами. Сегодня остро стоит вопрос типологии интерференции. Поскольку в фокусе нашего интереса находится именно переводческая интерференция художественного текста, предлагаемая типология будет несколько отличаться от тех, которые обычно используются в сфере обучения иностранного языка. В этом выводе, который он обобщает до значения принципа, и заключается, очевидно, суть всей концепции.*
Ключевые слова: *перевод, интерференция, художественный перевод, типология, текст, лексическая интерференция.*

Согласно У. Вайнрайху, феномен интерференции — это «отклонения от норм языка в ходе его использования билингвом, владеющим более чем одним языком» [6]. Из данного определения видно, что интерференция может быть

прямой, или обратной: любой из языков билингва может оказывать влияние на любой другой вне зависимости от уровня владения. Однако, обратная интерференция была под вопросом и появилась в фокусе исследователей только ближе к началу двадцать первого века [1]. Другим противоречивым аспектом является вопрос о характере интерференции: некоторые исследователи уверены, что интерференция имеет чисто деструктивный характер, и определяют ее как пагубный для языковых контактов процесс [2].

Однако согласно мнению других ученых, интерференцию скорее допустимо рассматривать как нейтральный процесс, который способен привести как к положительному, как и к отрицательному результату [3]. Фактически проявления интерференции в переводе неизбежны, поэтому задача переводчика сводится к тому, чтобы максимально снизить негативное интерферирующее влияние всех языков, которыми он владеет на любом уровне, на текст перевода.

Несомненно, подобные дифференциации необходимы для того, чтобы обучать переводчиков выявлять закономерности в проявлениях языковой интерференции, а также эффективно предугадывать и предотвращать ее деструктивные проявления непосредственно в процессе перевода [4]. Именно поэтому существует потребность в более подробной типологии, чтобы при подготовке переводчиков учитывать самые распространенные и сложные случаи.

Поскольку в фокусе нашего интереса находится именно переводческая интерференция художественного текста, предлагаемая типология будет несколько отличаться от тех, которые обычно используются в сфере обучения иностранного языка. Так, в основу интерференции при художественном переводе ложатся различные критерии: характер отклонения от нормы, область функционирования, источник, форма проявления, коммуникативный эффект и др. В настоящей статье будет рассмотрена интерференция при художественном переводе и ее подтипы, так как, вопреки распространенному мнению о том, что данный тип интерференции ограничивается исключительно «ложными

друзьями переводчика», перенос на данном уровне происходит намного более часто и порой менее заметно, что приводит к снижению качества и адекватности художественного перевода.

Первая детальная типология интерференции при художественном переводе была дана У. Вайнрайхом [6]. Он не выделяет отдельные типы, но перечисляет случаи, относящиеся к интерференции при художественном переводе на уровне лексики: среди них заимствования слов, фраз и композитов, изменение области значения, фонетическое изменение образа слова, семантическое воспроизведение модели слова и др.

Альтернативная типология интерференции при художественном переводе предлагается А.В. Карлинским. Он подходит к явлению интерференции с позиций изучения иностранного языка и по критерию характера отклонения от нормы выделяет следующие подтипы интерференции при художественном переводе: лексическую синтагматическую и лексико-семантическую парадигматическую [2].

Е.В. Коршук выделяет психолингвистическую типологию. По ее мнению, существуют следующие подтипы: формальное, формально-семантическое и семантическое сходство [3].

Похожую типологию предлагает Х. Нойзер. Она занималась изучением исключительно лексической интерференции при художественном переводе и в качестве критерия взяла то, что именно переносится. В целом ее типология представляется наиболее полной. В результате она выделяет формальный (смена кода, форенизмы, изменение орфографии) и семантический («ложные друзья», расширение значения, калькирование) переносы, среди них более детально определяя подтипы [5].

В свою очередь, В.В. Алимов в пособии «Интерференция в переводе» выделяет несколько типов интерференции: звуковую, орфографическую, грамматическую, лексическую, семантическую, стилистическую, внутриязыковую.

Таким образом, краткий анализ всех вышеперечисленных типологий интерференции при художественном переводе дает возможность выделить спектр проблем в выделении типов и подтипов. К основным спорным вопросам относятся следующие:

- недостаточно четкое выделение критериев и их смешение (например, рассмотрение внутриязыковой интерференции на одном уровне с лексической);
- частичное соотношение лексической интерференции с фонетической (по критерию формального сходства в отношении изменения орфографии);
- оппозиция лексической и семантической интерференции;
- причисление неокказиональных словарных заимствований к интерференции (это представляется сомнительным, так как такие лексемы уже входят в норму системы языка и не могут быть немотивированными).

В целом анализ перевода отрывков из некоторых художественных текстов показал, что проблема переводческой интерференции является существенной и требует решительных действий со стороны преподавателей, готовящих переводчиков, и самих практикующих переводчиков.

Список литературы

1. Алимов В.В. *Интерференция в переводе (на материале профессионально ориентированной межкультурной коммуникации и перевода)*: - М: КомКнига, 2011. – 232 с.
2. Карлинский А.Е. *Взаимодействие языков: билингвизм и языковые контакты*. – Алматы, 2011. – 264 с.
3. Коршук Е.В. *Психолингвистическая типология межъязыковой лексической интерференции*: дис. к.ф.н. – Минск, 1987. – 186 с.
4. Jarvis S., Pavlenko A. *Crosslinguistic influence in language and cognition*, N. Y. — L.: Routledge. – 287 p.
5. Neuser H. *Source language of transfer in multilingual learners: Doctoral dissertation*. Stockholm: Stockholm University, 2017. – 301 p.
6. Weinreich U. *Languages in contact. Findings and problems*. The Hague — P.: Mouton & Co., 1968. – 152 p.